

物理学和宇宙学当前均面临危机,因为人类对于宇宙的形状、大小和运作方式存在错误的观念。

美国天文学家埃德温·哈勃发现宇宙在膨胀,这一发现与寻找宇宙“质量中心”的探索结合起来,给出的启示令人震惊。

印度科学家、物理学家 Subhajit Waugh 声称, (根据其突破性研究取得的有力证据), 由于人类对宇宙的形状、大小和运作方式存在错误认知, 物理学和宇宙学均处于危机之中。他的研究结果发表在下列预印本论文中:1) [宇宙形状和大小:对宇宙学标准模型的挑战](#);2) [我们对宇宙形状、大小及运作方式的所有认知是否都是错误的?](#);3) [量子力学和广义相对论完全兼容,它们有共同起源:膨胀的\(超级\)气球宇宙。](#)

宇宙最重要的发现莫过于在 20 世纪初, 埃德温·哈勃于威尔逊山天文台发现宇宙一直在膨胀的现象。然而这一发现仅仅揭示了冰山的一角, 因为目前广泛接受的宇宙模型也无法准确回答一个孩子可能提出的问题:“既然宇宙在不断扩张, 那么宇宙之外是否存在广阔的空间供其继续扩张?”更令人遗憾的是, 科学家们仍无法找到宇宙中心, 并试图提出“宇宙无限大”的理论来规避这个问题。然而, 这就导致一个很大的问题。在广袤的宇宙中, 每个星系都可以被视为一个点质量。即使星系数量 (n) 趋近于无穷大, “质心”公式也保证宇宙中依然存在一个单一点作为质心。显然, 仅仅靠“宇宙无限大”的观点并不能使人放弃“宇宙确实有一个中心”的结论。貌似只有当宇宙形状类似气球时才能进行合理的解释。气球确实有一个中心, 但它并不位于气球表面。唯一的不同是: 气球有一个二维表面, 存在于三维空间中; 而(超级)气球形状的宇宙具有一个三维表面, 并存在于四维(超级)空间中。但仍可以说, [气球是一个几乎完美的宇宙膨胀模型](#)。

最近,《自然·天文学》上的一篇文章(参考文献 1)声称以 99%的置信度断定,我们的宇宙是闭合的。另一篇文章(参考文献 2)声称, 宇宙是开放、平坦、无限的概率只有 1/2000。这两篇文章都对当前公认的宇宙学标准模型(SMC)构成了严峻挑战。[宇宙学标准模型中已经出现了重大缺陷](#), 目前至少有八大严重缺陷(参考文献 3A)。单独看每一处缺陷都已经足够严重, 如果放在一起, 我们不得不承认,宇宙学正面临严重危机,而且是时候对宇宙的认知做出范式转变了。

物理学目前以两大支柱为基础: 广义相对论 (GR) 和量子力学 (QM)。然而, 这两个最伟大的物理学理论之间存在着激烈的冲突 (参考文献 3B)。因此, 物理学也面临着危机, 这一点物理学家自己也公开承认 (参考文献 3C)。

Subhajit Waugh 提出了一个大胆的假设, 即量子力学和广义相对论之所以不兼容,是因为我们使用了错误的宇宙模型(参考文献 4A)。他提供了宇宙确切的形状和大小(参考文献 4B)。相关领域的科学家和专家可以参考这些资料(参考文献 5、6、7)。Waugh 声称,一个“膨胀的气球”宇宙模型导致“统一的物理学和宇宙学”,这几乎等同于“万有理论”。

爱德文·哈勃观测到, 星系正以与其距离成正比的速度远离地球。换言之,它们离地球越远,远离地球的速度越快。科学家意识到,这种特定形式的哈勃定律,如果使用膨胀气球类比宇宙,就能够很好地解释。Waugh 断言,这一观点是正确的,不应该被置之不理。他还断言,气球宇宙的壁

由无形的标量场(类似无形的电磁场)和粒子(们只是这些场中的激发/共振,正如精确无比的“量子场论”所坚持的那样)组成。由于恒星、行星甚至人类都由粒子组成,因此所有物质永远被困于组成气球壁的三维曲面场内。

Waugh 声称,科学家们没有意识到作为宇宙学标准模型核心的 FLRW 度规,实际上描绘了这张特殊的宇宙图景!他用派对气球的类比来阐述其观点。随着气球的膨胀,会同时发生两件事情:1) 气球壁上的一个点,会沿着气球的半径,远离气球的实际中心。这就是 FLRW 度规时域部分所描述的。沿着宇宙半径的移动,对于被困在气球宇宙壁内的人类来说,表现为时间的流逝。2) 由于气球壁的膨胀,气球壁上的相邻点似乎正彼此远离。这就是哈勃定律。[注:如果取宇宙的径向增量/膨胀速度为 $c=299,792,458$ m/s,宇宙的年龄为 138 亿年,那么使用 Waugh 模型得到的哈勃常数(71.002 km/s/Mpc)与公认值非常吻合。]

Waugh 断言, 科学界最大的错误是四维 "时空连续体" 的概念 (参考文献 8A)。爱因斯坦和闵可夫斯基把三维空间和一维时间合并成一个单一的四维流形, 称为时空。这导致了一种 "块状宇宙" 观点的出现, 即过去、现在和未来没有区别, 三者同时并存。这种观点与我们的日常经验以及整个科学领域的大量观察结果形成了鲜明对比。事实上, 有一整本书都在强调这个明显的错误[《时间之箭: 解开科学最大之谜的探索》(Peter Coveney, Roger Highfield)]。爱因斯坦错了: 时间是真实的, 不是幻觉 (参考文献 8B)。那些怀疑时间现实存在的人, 应该去看看保存在福尔马林中、分布在世界各地的爱因斯坦大脑切片 (超过 240 个切片)。爱因斯坦并没有打败时间, 而是输给了它。时间本身并不是第四维, 而是由于沿着第四空间维度运动而产生的 (参考文献 8C)。这是不言自明的, 因为时间不具备距离单位 (米、码或英里), 而距离单位会赋予时间真正的 (空间) 维度地位。时间 = 距离/速度。

上述错误源于对虚数的不恰当或不完全理解 (参考文献 9A)。在关键的闵科夫斯基-爱因斯坦时空方程中隐藏着一个虚数符号。尽管这个方程非常成功, 但它并不是四维时空连续体的方程。这一切都归结为缺少了一个维度, 从而给物理学和宇宙学带来了混乱。每一个时空度规 (如 FLRW 度规、闵科夫斯基度规, 甚至是作为我们目前对万有引力理解基础的施瓦西度规) 在数学上都是准确的。然而, 物理解释与目前公认的解释有很大不同。FLRW 度规和闵科夫斯基度规的时间部分是相似的 (这表示三维超曲面在四维超空间中以速度 c 垂直于超曲面运动)。科学家们在创建宇宙模型时完全忽略了这一点, 而只强调了尺度因子 $a(t)$, 它扮演着哈勃定律的角色。事实上, 相对论的全部内容就是被困在不断膨胀的气球宇宙壁内, 但可以沿着壁自由移动。

Waugh 的宇宙模型暗示着存在两种不同的参照系/视角: 宇宙中心视角和人类在宇宙中的尴尬位置视角。如前所述, 相对论是我们的视角, 而量子力学是大自然的视角 (或上帝从宇宙中心的视角)。从这两个视角看宇宙似乎是不同的, 但正是这一点使得广义相对论和量子力学得以调和。这一概念对场-粒二象性、拉格朗日-哈密顿二象性、量子纠缠甚至物理学守恒定律等多个概念都有着深远的影响。

从宇宙中心的角度来看, 同时性是绝对的 (正如萨格纳克效应所要求的那样), 而且确实存在绝对的宇宙时间 (正如量子力学所要求的那样)。这是因为, 当气球膨胀时, 从中心到表面任何一点的径向距离都会以相同的速度增加。从我们的角度来看, 局域性是绝对的, 速度 c 是上限, 对

每个观察者来说都是恒定的。这些都是爱因斯坦所信奉的观点，后来被量子纠缠实验所打破（该实验的科学家获得 2022 年诺贝尔物理学奖）。光速的恒定性将（我们的）空间和时间变成了不可分割的双胞胎，使（我们的）时间成为一个相对的概念。这就解决了时间问题

（https://en.wikipedia.org/wiki/Problem_of_time），这个问题导致量子力学和广义相对论一直无法调和。因为时间和空间的角色发生了交换，相对论随着尺寸比例的减小（当我们放大到分子，然后放大到原子，然后放大到原子核，然后放大到质子，然后放大到夸克）而进入量子力学领域。三维空间和一维时间(3+1)是亚光速的(即遵从相对论中的“光锥内”),而 1+3 是超光速的(即“光锥外”),是量子力学的领域(参考文献 9B 和 9C)。每一个神秘的量子现象都自然地源自超光速的可能性。

Waugh 声称，科学是建立在摇摇欲坠的数学支柱之上的（参考文献 10），纠正错误的数学假设就能保证科学的“范式转变”迫在眉睫。他深入探讨了推翻物理学和宇宙学主流理论三个关键步骤，并提出了可检验、可证伪的预言，这些预言可以撼动科学的核心（参考文献 11）。他坚信，推翻统治科学理论的三个关键步骤都已实现，一场重大的科学革命是不可避免的。很快，欧几里德望远镜的数据将显示宇宙正曲率，因此宇宙必然是封闭和有限的（参考文献 12）。它还将证明，暗能量和暗物质都与正常重子物质（NBM）密切相关，因此他们是多余的，这源自对广义相对论的错误解释。欧几里德望远镜已经顺利完成了调试阶段。

在 Waugh 的“膨胀气球”宇宙模型中，相对论和量子力学都是自然产生的（就像一枚硬币的两面）。因此，它可以取代这两个理论，并替代宇宙的标准模型。

关于 Subhajit Waugh 先生的介绍

Subhajit Waugh 是已故的 Basanti Waugh 女士和 Lalji Waugh 先生的儿子。Subhajit Waugh 先生于 2003 年获得鲁尔凯拉国立技术学院物理学硕士学位，并以全班第一名的成绩毕业。1996 年，他获得了著名的 NCERT 国家人才奖学金。他邀请大家观看并分享由 194 个国家的国歌曲调合并而成的联合国歌：<https://www.youtube.com/watch?v=YgUchABJ0EQ>

REFERENCES

参考文献

1) 普朗克证据表明宇宙是封闭的，宇宙学可能面临危机

<https://www.nature.com/articles/s41550-019-0906-9>

2) 曲率张力：封闭宇宙的证据

<https://journals.aps.org/prd/abstract/10.1103/PhysRevD.103.L041301>

3A) 对标准宇宙学的真实评估

<https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1538-3873/aca51f/meta>

3B) 相对论与量子力学：宇宙之争

<https://www.theguardian.com/news/2015/nov/04/relativity-quantum-mechanics-universe-physicists>

3C) 在拉斯维加斯举行的世界最大型物理学会议将盛大召开；但它是否有所建树？

https://www.einnews.com/pr_news/619040511/world-s-largest-physics-conference-in-las-vegas-will-be-grand-but-will-it-be-worthwhile

4A) 物理学家提出统一广义相对论和量子力学的新理论

<https://www.prnewswire.com/news-releases/rrcat-physicist-proposes-new-theory-unifying-general-relativity-and-quantum-mechanics-301698390.html>

4B) 我们对宇宙形状和大小的认识是错误的：物理学家提供了一个新的宇宙模型

https://www.einnews.com/pr_news/645279059/we-are-wrong-about-the-shape-and-size-of-our-universe-rrcat-physicist-provides-a-new-model-of-universe

5) 宇宙的形状和大小：挑战宇宙学标准模型

https://www.researchgate.net/publication/371487379_Shape_and_size_of_our_universe_challenging_the_Standard_Model_of_Cosmology

6) 量子力学和广义相对论是兼容的，并且有共同的起源：膨胀的（超级）气球宇宙

<https://www.authorea.com/users/497173/articles/578321-quantum-mechanics-and-general-relativity-are-compatible-and-have-a-common-origin-the-expanding-hyper-balloon-universe>

7) 我们对宇宙的形状和大小以及宇宙如何运作的所有认识都是错误的吗？

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7343171>

8A) 科学中最大的错误：空间和时间并没有融合为时空连续体。

https://www.einnews.com/pr_news/645681233/the-biggest-mistake-in-science-space-and-time-do-not-fuse-into-spacetime-continuum

8B) 时间产生于沿第四空间维度的运动，因此时间是真实的，而不是幻觉。

<https://www.einpresswire.com/article/622941034/time-arises-from-motion-along-fourth-space-dimension-and-hence-time-is-real-not-an-illusion>

8C) 时间本身不是第四维，而是由于沿第四空间维度的运动而产生的

<https://www.einpresswire.com/article/624584265/time-itself-is-not-the-fourth-dimension-but-emerges-due-to-motion-along-fourth-space-dimension>

9A) 物理学家声称虚数的恰当表示可能统一广义相对论和量子力学

<https://finance.yahoo.com/news/rrcat-physicist-claims-correct-representation-202518538.html>

9B) 量子相对论原理

<https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1367-2630/ab76f7/meta>

9C) 1 + 3 时空中超光速观测者的相对论

<https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1361-6382/acad60/meta>

10) 科学建立在不稳固的数学支柱之上，这导致了科学的革命

<https://www.einpresswire.com/article/617977207/science-is-standing-on-shaky-mathematical-pillars-which-guarantees-a-scientific-revolution>

11) 科学家 Subhjit Waugh 提出了可检验、可证伪的预测，这些预测可能会动摇科学的核心

<https://markets.businessinsider.com/news/stocks/scientist-mr-subhjit-waugh-makes-testable-and-falsifiable-predictions-that-could-shake-up-science-to-the-core-1032579092>

12) 欧几里得望远镜将彻底改变科学，推翻统治科学理论，并带来科学界的范式转变

https://www.einnews.com/pr_news/648067906/euclid-telescope-will-revolutionize-science-overthrow-ruling-scientific-theories-and-usher-paradigm-shift-in-science